

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5511780

No. 3, Anno 2017 – Article 8

Bannissement, expiation et *deportatio* en mer dans la Rome antique

Yann Rivière[✉]

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris/ ANHIMA

Abstract: In the eyes of the ancient Romans the births of androgyns are among the most terrifying. These monstrous beings are considered as «prodigies», as they reveal a rupture of the *pax deorum*. On the recommendation of the priests specialised in the *disciplina etrusca*, these monsters are expelled from the Roman territory, according to the ritual of *deportatio*. As we know, in the penal law of the imperial period, the word *deportatio* indicates the harsher form of *exsilium* with a loss of citizenship, a total confiscation of one's patrimony, and a confinement to an island. Originally, the word *deportatio* was used in a religious context. From the end of the third century B.C. onwards, the *deportatio* was a procedure of expiation intended for the purification of the city space: the *monstrum* was expelled from the Roman territory – *extorre* (= *ex terra*) *agro romano* -, closed in an ark (*arca*), and then buried at sea. This ritual of purification seems to coincide with the second Punic war and the great fear of a complete destruction of the city. If we now consider the ritual meaning of the words *deportare/deportatio*, we must observe that the treatment of the androgyn as a *procuratio prodigi* is not an isolated case. A parallel can be made with the treatment of the parricide.

Keywords: androgynous; banishment; monster; parricide; *procuratio*; wonder

[✉] Address: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 54 boulevard Raspail, 75006 – Paris, France (Email: yann.riviere@ehess.fr).

HAGNOS, MIASMA E KATHARSIS. VIAGGIO TRA LE CATEGORIE DEL PURO E DELL'IMPURO
NELL'IMMAGINARIO DEL MONDO ANTICO

Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo
(Cagliari, 4-6 maggio 2016)

a cura di Marco Giuman, Maria Paola Castiglioni, Romina Carboni

Le titre de ce volume invite d'abord à nous interroger sur les mots. C'est donc en suivant un parcours lexical que sera ici envisagé le registre de l'impureté et des rites expiatoires échafaudés au fil des siècles par les Romains, afin de rétablir la paix avec les dieux. Tout phénomène interprété comme une souillure était, comme on sait, à leurs yeux, la manifestation d'une rupture de la *pax deorum*, déjà advenue ou risquant de se produire. Cette préoccupation touche à un très vaste domaine, puisqu'elle relève de la divination fondée sur la crainte des dieux, de la procuration des prodiges, voire de la religion romaine dans son ensemble. Nous nous limiterons donc plus particulièrement à quelques situations où la réparation de la souillure conduit à une exclusion du territoire ou à une élimination de l'individu considéré comme étant à l'origine du trouble intervenu dans l'ordre du monde et de la cité.

« L'interdiction de l'eau et du feu », formule par laquelle le bannissement a été désigné durant des siècles, a sans doute répondu dès l'origine à une préoccupation de purification du territoire souillé par le crime et pourrait avoir revêtu une fonction expiatoire. Le document le plus ancien qui l'atteste remonte au milieu du II^e siècle av. n. è., mais la formule est certainement beaucoup plus ancienne. Elle disparaît au milieu de l'époque impériale, sous les Sévères, au début du troisième siècle. Le bannissement, c'est-à-dire la sanction d'un départ en exil hors du territoire de la cité ou à une certaine distance de celui-ci, est alors devenu une peine de confinement dans une île ou dans un autre lieu isolé de l'ensemble des territoires contrôlés par Rome. Cette peine assortie d'une déchéance de

citoyenneté a été désignée par le terme de *deportatio*. Ce rappel constituera la première étape de l'enquête ici proposée, car pour retrouver le sens du mot *deportatio* la documentation invite ensuite à rebrousser chemin et à remonter les siècles. Ce substantif s'applique en effet dans un contexte très précis à une procédure d'expiation attestée pour la première fois durant la deuxième guerre punique : elle consiste en l'immersion en haute mer d'un individu considéré comme 'monstrueux', parce qu'il contredit l'ordre des choses, soit en raison de traits physiologiques (l'hermaphrodite), soit en raison d'un acte meurtrier qui excède la catégorie du meurtre (le parricide). L'analyse de ce rite constituera la deuxième étape de ce parcours. Enfin dans un troisième moment, nous achèverons par quelques observations chronologiques qui invitent à considérer les modifications intervenues dans la perception du diptyque pur/impur au cours de l'histoire romaine, mais également à repérer quelques invariants d'un imaginaire romain de longue durée.

Selon la légende, Romulus aurait été le premier juge dans l'histoire de Rome à prononcer une sentence de bannissement à l'encontre de prévenus qui avaient fui en exil pour échapper à la justice de la cité. Pour la première fois aurait été introduite la fameuse interdiction de l'eau et du feu (*aqua et igni interdictio*) bien attestée au dernier siècle de la République et jusque dans les traités de jurisprudence de la fin du II^e siècle de notre ère¹. Dans le récit des origines, cette sentence clôt la séquence de la double royauté exercée par le fondateur de Rome en association avec le roi sabin Titus Tatius. Ce dernier s'était rendu coupable d'un déni de justice. Alors que certains de ses proches avaient perpétré une offense à l'encontre des ambassadeurs de la cité voisine de Lavinium, le roi avait refusé de les livrer

¹ Je me permets de renvoyer sur ce point à deux articles en particulier : RIVIERE 2013 et 2016.

aux Laviniates en réparation de ce crime. Plus tard, alors qu'il s'était rendu à Lavinium, Titus Tatius aurait été assassiné devant l'autel où il devait procéder à un sacrifice. Naturellement ce récit est légendaire, mais il mobilise à l'évidence des mécanismes procéduraux et des catégories juridiques qui relèvent tout à la fois du droit international (*ius gentium*) et des pratiques judiciaires connues aux siècles postérieurs. Je me suis efforcé de le démontrer ailleurs, à la suite des travaux de Roberto Fiori - sans partager toutefois l'hypothèse de l'auteur d'une filiation ou d'une 'laïcisation' entre la désignation de l'*homo sacer* d'époque archaïque et de l'*interdictio* plus récente². Si je m'y arrête de nouveau ici, c'est pour souligner combien la chute de ce récit associe étroitement l'exclusion de la cité au regard du droit criminel et le registre religieux de l'expiation. Qu'il suffise pour s'en convaincre de lire les trois auteurs qui rapportent l'épisode :

Toutefois, pour assurer l'expiation de l'offense faite aux délégués et de l'assassinat du roi (*ut tamen expiarentur legatorum iniuriae regisque caedes*), on renouvela le traité entre Rome et Lavinium³.

Pour la seconde fois, Romulus fut donc seul à gouverner. Voulant expier le sacrilège perpétré sur les ambassadeurs, il interdit d'eau et de feu ceux qui avaient commis ce crime (τό τε ἄγος ἀφοσιούται τὸ περι τοὺς πρέσβεις γενόμενον προειπῶν τοῖς ἐργασαμένοις τὸ μύσος ὕδατος εἴργεσθαι καὶ πυρός). Tous s'étaient en effet exilés de la cité immédiatement après la mort de Tatius⁴.

Dès que les meurtriers eurent été de part et d'autre livrés et punis, on vit le mal se relâcher (Ἐκδοθέντων δὲ τῶν φονέων καὶ κολασθέντων παρ' ἀμφοτέροις ἐλώφησεν ἐπιδήλως τὰ δεινά). Romulus purifia les deux villes par des sacrifices expiatoires (καὶ καθαρμοῖς ὁ Ῥωμύλος ἤγνισε τὰς πόλεις) qui, dit-on, sont encore célébrés aujourd'hui à la porte Féréntine⁵.

Pour ce qui concerne la désignation des éléments de l'eau et du feu dans la formule du bannissement, elle s'insère à l'évidence dans une représentation cosmique où sont convoqués également les deux autres éléments, la terre et l'air comme le suggère une satire de Lucilius (133 av. J.-

² Cf. FIORI 1996.

³ Liv. 1, 14, 3.

⁴ D. H. 2, 53, 1.

⁵ Plu. *Rom.* 24, 2.

C.) récemment étudiée par Dario Mantovani – il s’agit du document le plus ancien évoqué plus haut⁶ :

... quand tu auras fait cela, en même temps que les autres l’accusé sera livré à Lupus ; il ne se présentera pas : le juge privera notre homme des éléments fondamentaux au moment où il l’aura frappé de l’interdiction de l’eau et du feu ; il lui reste deux éléments. À supposer qu’il se présente avec son âme et son corps (le corps est la terre ; l’âme est l’air) : de ces deux derniers éléments, le juge le privera quand même, si tel est son bon plaisir⁷.

Sans rapport avec cette explication cosmologique, l’interdiction de l’eau et du feu à l’encontre des exilés a été rapprochée par les Romains eux-mêmes d’autres circonstances où ces deux éléments sont convoqués, tels que le serment, le mariage ou le retour des funérailles. Dans ce dernier cas l’eau et le feu sont désignés par Festus (3 L) comme des éléments de purification (*purgatio*), permettant aux vivants de réparer la souillure provoquée par le contact avec le monde des morts à l’occasion d’une cérémonie funèbre. Cette préoccupation constituait pour les Romains une véritable obsession⁸ :

On a coutume de priver les condamnés de l’eau et du feu, de la même façon que les épouses (les) reçoivent, car ces deux choses contiennent la totalité de la vie humaine. C’est pourquoi, ceux qui avaient accompagné un convoi funèbre, en rentrant, sautaient par-dessus le feu après s’être aspergés d’eau ; ils appelaient fumigation ce genre de purification (*quod purgationis genus uocabant suffitionem*).

Passons ici sur l’histoire pluriséculaire de cette formule pour souligner seulement le moment de sa disparition, de son effacement délibéré de la langue juridique. Dans son commentaire *ad edictum* publié sous le règne de Caracalla au commencement du troisième siècle de notre ère, Ulpien écrit mot à mot « il est établi que depuis que la déportation s’est substituée à

⁶ MANTOVANI 2007.

⁷ Lucil. *Satires* C. 29 (M. 787) : <----> *hoc cum feceris / cum ceteris reus una tradetur Lupo. / Non aderit : Ajrcai’i hominem et stoechiis simul / priuabit, igni cum et aqua interdixerit ; / duo habet stoechia. / Adfuerit anima et corpore / (gh~ corpus, anima est pneu~ma) : posterioribus / stoechiis, si id maluerit, priuabit tamen.*

⁸ SCHEID 1984.

l'interdiction de l'eau et du feu, la citoyenneté n'est pas enlevée avant que le prince ne place le déporté dans une île »⁹. Comprenons que tant que l'empereur n'a pas validé la sentence par le choix d'un lieu de confinement dans une île, le prévenu reste citoyen romain, il conserve son statut intact. Laisant de côté ce vaste dossier de la *deminutio capitis* déjà traité ailleurs, poursuivons l'enquête lexicale en adoptant la démarche opposée à celle que nous avons suivie jusqu'ici, c'est-à-dire en remontant cette fois les siècles. Dans la documentation littéraire du premier siècle de l'Empire, le verbe *deportare* ne désigne rien d'autre qu'un déplacement ou un transport, presque toujours maritime. Quant au substantif *deportatio* il ne s'applique jamais à une sanction pénale, y compris dans la langue juridique, antérieurement à l'époque sévérienne¹⁰. Deux occurrences isolées chez Pline l'Ancien, deux exceptions à cette règle lexicale, font pourtant rebondir l'enquête. Dans son *Histoire naturelle* (une œuvre de compilation rédigée dans les années 70 et publiée en 77 ou 78), Pline illustre le principe selon lequel la naissance d'une fille avec des dents est de mauvais augure en citant une anecdote remontant à l'époque royale¹¹ :

Quelques-uns naissent même avec leurs dents ... Chez les femmes, ce phénomène a passé pour un mauvais augure, au temps des rois. Comme Valérie était née ainsi, les haruspices prophétisèrent dans leur réponse qu'elle serait la ruine de la cité où elle serait conduite (*exitio ciuitati in quam delata esset futuram responso haruspicum uaticinante*) : elle fut déportée à Suessa Pometia, alors en pleine prospérité, et la prédiction s'accomplit effectivement (*Suessam Pometiam illa tempestate florentissimam deportata est, ueridico exitu consecuto*).

Il s'agit là, dans le registre des prodiges, d'un cas tout à fait singulier où le monstre est moins l'objet d'une expulsion que d'un déplacement délibéré dans un lieu qu'il contamine. Comme l'a suggéré de manière convaincante

⁹ Dig. 48, 13, 3 : *Constat, postquam deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit, non prius amittere quem ciuitatem, quam princeps deportatum in insulam statuerit.*

¹⁰ Cf. RIVIERE 2008.

¹¹ Plin. *nat.* 7, 69.

Th. Köves (en dépit des incertitudes nécessairement liées à une telle démonstration), il y a tout lieu de penser qu'il s'agit là d'une légende locale entrée dans le répertoire romain, par une tradition recueillie oralement, plutôt que d'une information puisée dans les archives officielles de l'*Vrbs*¹². À l'inverse, la seconde occurrence du verbe *deportare* se rapporte explicitement à un fait tiré de l'annalistique qui puise elle-même dans les documents sacerdotaux¹³ :

Nous avons trouvé dans les annales qu'à Casinum, sous le consulat de P. Licinius Crassus et de C. Cassius Longinus [171 av. J.-C.], une fille encore sous la puissance paternelle devint garçon et fut transférée sur l'ordre des haruspices dans une île déserte.

Or plutôt que de considérer, comme cela a parfois été proposé, qu'il s'agit là d'une première attestation républicaine de la peine de *deportatio in insulam* entrée dans le langage des juristes trois siècles et demi après l'événement cité¹⁴, il semble bien plus probable de reconnaître l'interprétation déformée d'un rite d'expiation disparu au temps de Pline, à une époque où inversement l'internement des condamnés dans les îles, inconnu sous la République, était devenu très fréquent.

Parmi d'autres prodiges datés de l'année 200 av. J.-C., Tite-Live souligne le caractère effrayant de la découverte de plusieurs hermaphrodites qui furent « déportés en mer » suivant le conseil des haruspices : « on ordonna qu'ils soient sur le champ déportés en mer (*iussique in mare extemplo deportari*), de la même façon que tout récemment, avait été déporté le produit d'un semblable prodige » (*sicut proxime ... deportatus similis prodigi fetus erat*)¹⁵. L'indication temporelle « tout récemment » se réfère très

¹² Cf. KÖVES 1963.

¹³ Plin. *nat.* 7, 36: *Inuenimus in annalibus P. Licinio Crasso C. Cassio Longino cos. Casini puerum factum ex uirgine sub parentibus iussuque haruspicum deportatum in insulam desertam*

¹⁴ AMIOTTI 1995.

¹⁵ Liv. 31, 12, 6-8.

précisément à l'année 207 où parmi une foule de prodiges le même auteur décrit plus en détails le rite accompli à l'encontre d'un nourrisson hermaphrodite qui, de surcroît, serait né avec la taille d'un enfant de quatre ans¹⁶ :

... alors que les consciences étaient libérées de leurs scrupules religieux, elles furent à nouveau troublées par l'annonce qu'à Frusino était né un enfant aussi grand qu'un enfant de quatre ans ; l'étonnement n'était pas tant sa grande taille que l'incertitude où l'on était sur son sexe, masculin ou féminin (cela s'était produit aussi à Sinuessa, deux ans auparavant). Les haruspices que l'on avait fait venir d'Étrurie dirent qu'il s'agissait là d'un prodige funeste et ignoble (*Id uero haruspices ex Etruria acciti foedum ac turpe prodigium dicere*), il fallait bannir l'enfant du territoire romain, l'éloigner du contact avec la terre et l'immerger en haute mer (*extorre agro Romano, procul terrae contactu, alto mergendum*). On l'enferma vivant dans un coffre et le jeta à la mer (*Vivum in arcam condidere proeuctumque in mare proiecerunt*).

La mention de l'*ager romanus* appellerait une longue digression. En effet, l'hypothèse de Th. Mommsen selon laquelle seuls les prodiges (quelle que soit leur nature) survenus sur l'*ager romanus* ou *publicus* par opposition à l'*ager peregrinus* étaient répertoriés par les autorités romaines et faisaient l'objet d'une procuration ne tient pas, tant les exceptions sont nombreuses. Je renvoie sur ce point aux travaux récents de S. Rasmussen et Y. Berthelet¹⁷. Il n'en demeure pas moins que dans ce passage l'*ager romanus* est considéré comme un espace d'exclusion - sans doute contigu et aux limites identifiables. Quant au mot *extorris* qui désigne ailleurs dans l'œuvre de Tite-Live différentes situations d'exil ou de relégation, il mériterait aussi assurément une enquête plus approfondie. Pour ce qui concerne les hermaphrodites, la liste des cas de leur élimination se poursuit. On en trouve un nouvel exemple chez Tite-Live en 186 av. J.-C. : le procédé de *procuratio* est résumé par deux termes qui désignent à la fois une exclusion (*agro Romano arceri*) et une exécution (*necari*) pratiquée « sans » porter de « coup » (*sine ictu*), si l'on s'en remet au sens strict du verbe *necare* chez

¹⁶ Liv. 27, 37, 6 (trad. P. Jal).

¹⁷ RASMUSSEN 2003 ; BERTHELET 2013. *Contra* DART 2012.

Festus¹⁸. Quant à l'expression *in mare deportare* (ou *in mare deferre*) elle est également employée dans les mêmes circonstances par Julius Obsequens dans son traité des prodiges qui permet de compléter Tite-Live¹⁹.

Il y aurait lieu encore de s'interroger sur les variantes de cette *procuratio* de l'hermaphrodite qui à une époque plus récente a pu laisser place à une crémation suivie d'une dispersion des cendres dans la mer, à l'instar d'autres naissances monstrueuses. Mais pour nous en tenir au fil lexical de la *deportatio* il faut enfin évoquer le théâtre de Plaute dont les pièces ont été précisément composées au tournant du III^e et du II^e siècle avant J.-C., c'est-à-dire quelques années seulement après la première attestation du rite de *deportatio* employé pour l'élimination d'un hermaphrodite. En dépit du registre comique et scabreux où prennent place ces nouvelles occurrences, elles ne peuvent en aucune façon être négligées : la première est extraite du *Pseudolus* : « si dès aujourd'hui on ne m'apporte ici de l'huile à pleines outres (*si mihi non iam huc culleis / Oleum deportatum erit*), je te ferai toi-même fourrer dans une outre et déporter de sorte dans l'appentis (*Te ipsam culleo ego cras faciam ut deportare in pergulam*) »²⁰. Un peu plus loin la même menace est réitérée : « tu iras voir l'appentis avec une peau à la phénicienne (*poeniceo corio inuises pergulam*) ». La seconde occurrence figure dans les fragments conservés d'une autre pièce de Plaute dont ne subsistent que quelques extraits, la *Vidullaria* : « qu'il soit cousu dans une outre et déporté dans les

¹⁸ Liv. 39, 12, 5 : *Sub idem tempus et ex Umbria nuntiatum est semimarem duodecim ferme annos natum inuentum ; id prodigium abominantes arceri Romano agro necarique quam primum iusserunt. Fest., 190 L : occisum a necato distingui quidam, quod alterum a caedendo atque ictu fieri dicunt, alterum sine ictu.*

¹⁹ Obseq., 142 av. J.-C. (§22): *Lunae androgynus natus praecepto aruspicum in mare deportatus.* 133 av. J.-C. (§ 27): *In agro Ferentino androgynus natus et in flumen deiectus.* 117 av. J.-C. (§ 43): *Saturniae androgynus annorum decem inuentus et mari demersus.* 98 av. J.-C. (§ 47) (Rome): *androgynus in mare deportatus.* 97 av. J.-C. (Rome) (§ 48): *Supplicatum in urbe quod androgynus inuentus et in mare deportatus.* 95 av. J.-C. (Urbino) (§ 53) : *Androgynus Urbino in mare deportatus.*

²⁰ Plaut. *Pseud.* 213-214.

profondeurs » (*in culleo insui atque in altum deportari*), ou encore « j'ordonne que ce jeune homme soit cousu dans une outre et qu'il soit déporté » (*Hunc iuuenem insui Culleo atque deportari iussi*). La mention du *culleus* - une outre de cuir destinée au transport de denrées ou servant de flotteur le cas échéant, lorsqu'elle est simplement remplie d'air - ne laisse planer aucun doute²¹. Le comique est ici forgé sur une référence au fameux châtement du parricide, enfermé dans une outre et livré aux flots. Une série de fragments de textes juridiques et littéraires depuis longtemps répertoriés²² permettent, en les mettant bout à bout, de décrire les différentes étapes du supplice infligé au parricide : on lui fait porter des « sabots de bois » (*soleae lignae*) ; son visage est dissimulé (*obvultus*) par un sac, un sac en peau de loup (*folliculus lupinus*) bien attaché (*praeligatus*). Il est enfermé dans un cachot et flagellé à sa sortie par des verges couleur sang, c'est-à-dire taillées dans un arbre qui porte malheur, un *arbor infelix*²³. Le texte le plus ancien est de Cicéron²⁴ :

Or, un homme a été condamné pour parricide (*quidam iudicatus est parentem occidisse*) ; aussitôt, comme il n'a pas pu fuir, on lui a passé aux pieds des sandales de bois ; on lui a couvert la tête d'un sac bien attaché (*os autem obuolutum est folliculo et praeligatum*) ; ensuite on l'a conduit en prison pour qu'il y restât le temps qu'on lui préparât une outre pour le mettre dedans et le jeter dans le fleuve (*dum culleus in quem coniectus in profluentem deferretur compararetur*).

²¹ NARDI 1980.

²² Si ce dossier a été largement fouillé et suscité de très nombreuses interprétations, ce corpus de textes nécessairement clos mériterait assurément d'être inscrit dans une série plus large pour être compris comme le suggérait Yan Thomas : « on ne pourra d'ailleurs comprendre [la peine du *culleus*] que si on l'étudie à l'intérieur d'un ensemble de peines utilisant des éléments de signification comparable (noyade, étouffement, expulsion hors de la ville, espace liminaire et...) par opposition à des peines antithétiques (sanglantes, exécutées dans un espace politiquement centré » Cf. THOMAS 1981, p. 673 n. 95.

²³ BAYET 1935 ; ANDRÉ 1964.

²⁴ Cic. *inv.* II, 149. Cf. Fest., 174 L : Nuptias : « legem quoque parens iubere caput eius obnubere, quod parentem necauisset, quod est obuoluere »

Un extrait du Digeste constitue une « actualisation » de la peine en introduisant le fameux bestiaire dont il paraît difficile d’admettre qu’il se rattache à une interprétation chthonienne (en dehors assurément de la vipère) comme l’a proposé autrefois R. Düll notamment²⁵ :

La peine du parricide, selon la coutume des ancêtres, a été réglée de la manière suivante : le parricide, après avoir été frappé par des verges couleur de sang, est enfermé dans une outre, avec un chien, un coq, une vipère et un singe, puis l’outre est jetée dans une mer profonde. Qu’il en soit ainsi, si la mer est proche ; autrement, selon une constitution du divin Hadrien, qu’il soit jeté aux bêtes²⁶.

La suite est résumée par les *Hadriani Sententiae* : « Qu’il soit descendu vers la mer sur un charriot attelé d’un bœuf noir (*super plaustrum iunctum nigris bubus deferretur in mare*) et qu’il soit ainsi projeté dans l’abîme (*et proiiceretur in profundum*) »²⁷. Chacune de ces étapes assimile un tel traitement à une *procuratio* visant à réparer une souillure (*pollutio*), plutôt qu’à une *poena* proprement dite sanctionnant un crime (*scelus*)²⁸. En témoigne notamment le *Pro Roscio Amerino* (cf. en particulier, 38. 60. 71-72) et le commentaire du scoliaste qui souligne que ce sont les droits de la nature elle-même (les *naturae iura*) qui ont été atteints et pas seulement les lois de la cité²⁹ :

²⁵ DÜLL 1935.

²⁶ Dig. 48, 9, 9 pr. (Modestin, *libro duodecimo pandectarum*) : *Poena parricidii more maiorum haec instituta est, ut parricida uirgis sanguineis uerberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo et uipera et simia: deinde in mare profundum culleus iactatur. Hoc ita, si mare proximum sit: alioquin bestiis obicitur secundum diui Hadriani constitutionem.*

²⁷ *Corpus Glossariorum Latinorum*, III, éd. G. Goetz, p. 390 (*Hadriani Sententiae*, 16).

²⁸ Selon la tradition, la peine du sac aurait été appliquée pour la première fois avant de l’être aux parricides au *duumuir* Marcus Acilius qui avait révélé le contenu de l’oracle sibyllin à l’époque de Tarquin. Ce récit étymologique associe donc la peine infligée plus tard aux parricides à un délit religieux, à un sacrilège. Cf. Val. Max. I, 1 : *culleo insutum in mare abici iussit idque supplicii genus multo post parricidis lege inrogatum est. Iustissime quidem, quia pari uindicta parentum ac deorum uiolato expianda est.* Cf. également D. H. 4, 62, 4 ; D. C. (Zonar), 7, 11. Cf. BRIQUEL 1980, pp. 94-95.

²⁹ *Schol. Cic. Gron. D (Stangl 310), § 71 : Ex quibus omnia nata esse dicuntur. Qui parentem persequitur, naturae iura persoluit. Constat nos a parentibus nutriri. Si qui autem parentes necant, parentibus debent carere. Ex quattuor elementis constare omnia notum est : aere igni*

Ce sont d'eux que naissent toutes [les choses]. Celui qui s'acharne contre son parent subit [en expiation] les droits de la nature. Il est connu que ce sont nos parents qui nous nourrissent. Eh bien, si certains individus tuent leurs parents, ils doivent éprouver le manque de leurs parents. Il est établi que toutes [les choses] procèdent de ces quatre éléments : l'air, le feu, l'eau, la terre. C'est également par eux que nous sommes nourris. C'est donc pour cela que les ancêtres ont voulu que les parricides soient cousus dans des sacs, de telle sorte qu'ils éprouvent le manque de l'air, de la terre, du feu, de l'eau qui nourrissent l'homme à l'instar des parents. Car celui qui tue ses parents doit être privé de parents, c'est-à-dire des éléments qui nous nourrissent.

Le parricide est donc privé du contact avec les éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air qui apparaissent dans cet ordre et par couples (comme on l'a lu plus haut, dans la satire de Lucilius) pour désigner successivement le bannissement (« interdiction de l'eau et du feu ») et la mise à mort (suppression des deux autres éléments). À l'instar de l'androgynie, le coupable est mis à mort sans qu'aucun coup ne lui soit porté, il est *necatus* et non pas *occisus*. À l'instar de l'androgynie enfermé dans une *arca*, il est précipité dans la mer non pas nu, mais dans une outre, si bien que Cicéron imagine cette outre voguant au gré des flots. Pour la même raison, au siècle suivant, Sénèque le Rhéteur peut jouer sur les mots et attribuer ce trait d'humour à l'un de ces protagonistes qui compare un « navire sans gréement » (*exarmata nauis*) où aurait été abandonné un parricide à une outre de bois (*culleus ligneus*)³⁰. Comme l'avait suggéré G. Glotz il y a plus d'un siècle dans une remarquable étude de droit comparé, il y a tout lieu de considérer ce traitement comme une « ordalie » par laquelle, résume l'auteur, « on ne condamne pas un coupable à une peine capitale ; on l'expose à un danger capital » (des exemples comparables se retrouvent en Océanie, en Polynésie, au Cambodge)³¹. Il se pourrait alors, si l'on admet

aqua terra ; his etiam nutrimur. Ergo ideo <parricidas> voluere maiores insui culleis, ut carerent aere terra igni aqua, quae nutrent hominem quemadmodum parentes. Nam qui parentes necat, debet priuari parentibus, id est elementis quae nos nutriunt.

³⁰ Sen. *contr.* 7, *praef.* 9.

³¹ GLOTZ 1904.

l'hypothèse proposée dans la même étude, que la réparation de la souillure ne constitue que la seconde interprétation d'un geste qui signifiait originellement une mise à l'épreuve du jugement divin.

Pour achever provisoirement ce parcours, laissons de côté l'interprétation anthropologique car elle tend vers une forme de synchronisme universel, et revenons sur quelques faits historiques qui intéressent la chronologie romaine. La coïncidence temporelle entre les premières attestations de la *deportatio* de l'hermaphrodite et celles concernant le parricide est frappante. Il est presque certain que Tite-Live n'a pas rencontré dans ses sources de prodiges concernant un hermaphrodite avant l'année 209, puisqu'il s'efforce alors de donner à son lecteur une explication de l'emploi de ce terme emprunté au grec. Cette année-là il n'y eut, semble-t-il, aucune procuration exceptionnelle, sinon des sacrifices, des prières et des supplications. Seuls les pontifes s'en chargèrent et l'on ne fit appel, ni aux quindécemvirs *sacris facundis*, ni aux haruspices³² :

... à Sinuessa, était né un enfant d'un sexe incertain, garçon ou fille, un de ceux que le peuple appelle androgynes, en utilisant, comme il le fait la plupart du temps, des mots grecs (cette langue se prête plus facilement à l'emploi de mots composés) ; en outre, il avait plu du lait et un enfant était venu au monde avec une tête d'éléphant. Ces prodiges furent expiés par le sacrifice de victimes adultes et l'on fixa un jour pour une supplication et pour des prières près de tous les lits de parade ; on décréta aussi que le préteur C. Hostilius vouerait et célébrerait des Jeux en l'honneur d'Apollon, comme ils avaient été voués et célébrés les années précédentes.

Deux ans plus tard, en 207, aurait eu lieu la première *deportatio* d'un *monstrum* de cette catégorie, sur les conseils des devins étrusques, les haruspices. Pour ce qui concerne le parricide le dossier est compliqué par le traitement en partie légendaire et moralisant de son histoire. Selon Plutarque en particulier, Romulus aurait refusé d'appliquer une sanction à ce crime en considérant qu'une telle horreur ne pouvait être perpétrée sur

³² Liv. 27, 11, 4-6 (trad. P. Jal).

terre. Le premier cas (Lucius Hostius) se serait produit au lendemain de la seconde guerre punique³³. Un autre « premier cas », un matricide cette fois, est mentionné par la tradition, celui d'un certain Publicius Malleolus tantôt daté de 191 (l'année précisément du *Pseudolus* de Plaute) ou de 101 av. J.-C. : *Publicius Malleolus matre occisa primus in culleo insutus in mare praecipitatus est*³⁴. Ce cas, incertain et discuté (au regard du droit testamentaire, notamment), serait donc, soit à peu près contemporain, soit postérieur d'un siècle au théâtre de Plaute qui permet de faire pour la première fois le lien entre la *deportatio* et l'emploi du *culleus*. À l'évidence, dans ce domaine comme dans tant d'autres aspects de la vie religieuse, la seconde guerre punique et les menaces pesant alors sur l'existence même de la cité paraissent avoir joué un rôle décisif. L'on est bien tenté de le croire, en dépit des affirmations contraires qui ont parfois été proposées : Jean Gagé par exemple, évoque au sujet du parricide « un archaïsme farouche », ou [une peine] « qui remonterait nécessairement à une très haute antiquité ». Pour ce qui concerne l'androgynie l'affirmation de ce principe évolutionniste finit par l'emporter sur l'état de la documentation : « quoique non attesté positivement pour les IV^e et III^e siècles, le rite de l'élimination de l'androgynie, par immersion de son corps ou de ses cendres dans la mer, s'accorde parfaitement dans son principe avec un cycle de superstitions primitives ». Plus récemment, D. Briquel a proposé de reconnaître dans la peine du *culleus* « une forme très archaïque de châtement » ou encore « un antique système de répartition des châtements » à une époque où « le châtement a davantage pour fonction de préserver la

³³ Plu. *Rom.* 22, 4-5

³⁴ Liv. *Per.* 69. Oros., 5, 16, 23. Cf. également *Rhet. Her.* I, 23 sans la mention du nom de l'auteur du crime. Pour la datation du *Pseudolus*, cf. PANSIERI 1997, p. 38.

communauté de la souillure que de punir une faute conformément à un code moral »³⁵.

Au fil des siècles que sont devenus ces rites ? Pour ce qui concerne l'androgynie, il est presque assuré que l'accomplissement de la *procuratio* a disparu ou est devenu résiduel à la fin de l'époque républicaine. Diodore de Sicile, lorsqu'il rapporte l'un des derniers cas survenus en 91 av. J.-C. (une crémation recommandée par les haruspices) écrit « et cette créature donc qui avait une nature comme la nôtre et qui, en réalité, n'était pas un monstre, périt sans raison, dit-on, à cause de l'ignorance où l'on était de son cas »³⁶. Au siècle suivant, Pline précise que les androgynes ne sont plus considérés comme des *prodigia* mais sont devenus des objets de plaisir, des *deliciae*³⁷. Quant au parricide, l'effroi suscité par ce crime a assuré une plus longue vie à la « peine du sac » devenue exemplaire : Auguste s'efforce de l'éviter, Antonin le Pieux aurait préféré abandonner dans une île un meurtrier de son père³⁸. La peine du *culleus* est réactivée néanmoins par le premier empereur chrétien, Constantin. Ce dernier puise encore dans l'ancien registre des éléments primordiaux en opposant toutefois seulement la terre et le ciel³⁹:

³⁵ BRIQUEL 1980. Le parricide n'a jamais été cependant « un crime plus grave qu'un autre. C'est un acte d'une autre nature », cf. THOMAS 1981 p. 645.

³⁶ D. S. 32, 12, 12.

³⁷ Plin. *nat.* 7, 34.

³⁸ L'atténuation de la peine par Antonin le Pieux (SHA *Vita Pii* 8, 1) ne constitue pas seulement un adoucissement des mœurs sous ce règne, et le respect (poussé à l'extrême) de ne pas mettre un sénateur à mort, elle semble recouper une représentation de l'exclusion rituelle offerte par les deux textes de Pline l'Ancien examinés au commencement de cette enquête et qui assimilait la *deportatio* au confinement dans une île au lieu d'une immersion en pleine mer : « Il est si vrai que sous le règne d'Antonin aucun sénateur ne fut frappé, que même un parricide qui avait avoué, fut déposé sur une île déserte (*in insula deserta poneretur*), puisque les lois de la nature ne lui permettaient pas de vivre (*quia vivere illi naturae legibus non licebat*) ».

³⁹ C. th. 9, 17, 1 : *Si quis in parentis aut filii aut omnino adfectionis eius quae nuncupatione parricidii continetur fata properauerit, siue clam siue palam id fuerit enisus, poena parricidii punietur neque gladio neque ignibus neque ulla alia sollemnii poena subiugetur, sed insutus*

Si quelqu'un hâte l'heure fatale d'un parent, d'un fils ou de quiconque entre dans un lien d'affection tel que [le meurtre de celui-ci] est compris dans la catégorie du parricide, que ce [crime] ait été produit en secret ou aux yeux de tous, qu'il soit puni de la peine du parricide, et qu'il ne soit soumis, ni à l'épée, ni aux flammes, ni à aucune autre peine courante, mais qu'après avoir été cousu dans une outre et tenu enfermé à l'intérieur de ce funeste réduit, des serpents lui soient joints pour lui tenir compagnie. Qu'il soit enfin précipité, selon l'environnement qu'offre la région, dans la mer voisine ou dans un cours d'eau, afin que de son vivant vienne à lui manquer tout usage des éléments, afin que le ciel lui soit enlevé alors qu'il vit encore, puis la terre après sa mort.

Cependant, un siècle plus tard, chez un auteur chrétien comme Orose, la condamnation du crime accompagne la réprobation de la forme extrême de sa punition. De même, le supplice infligé à l'androgyné est interprété comme une torture inutile. Mieux encore, l'accomplissement de ce rite païen devient à son tour une souillure et la cause du malheur humain : « mais la procuratio du prodige par un sacrifice expiatoire impie (*impiae expiationis procuratio*) ne servit à rien : en effet il naquit soudain une telle peste que dès le début on manquait même de personnel pour assurer les obsèques, et qu'ensuite il n'y en avait plus »⁴⁰. Cependant, sous la plume des auteurs chrétiens, les anciennes représentations associées à la réparation de la souillure n'ont pas complètement disparu. Si l'existence des divinités païennes et des superstitions supposées qui les ont fait naître est mise à mal, les interventions du Dieu des chrétiens s'inspirent de représentations anciennes qui relèvent autant d'un partage entre le pur et l'impur que d'une mise à l'épreuve voisine de l'ordalie, comme l'attestent certaines pages de la littérature martyriale : voici un « spectacle extraordinaire » rapporté par l'évêque Eusèbe de Césarée. Après avoir été torturé, le cadavre d'un martyr (un autre, dans les mêmes circonstances,

culleo et inter eius ferales angustias comprehensus serpentium contuberniis misceatur et, ut regionis qualitas tulerit, uel in uicinum mare uel in amnem proiciatur, ut omni elementorum usu uiuus carere incipiat, ut ei caelum superstiti, terra mortuo auferatur.

⁴⁰ Oros. 5, 4, 8.

sera enfermé au préalable dans une outre⁴¹) aurait été jeté au large de Césarée de Palestine en 305/306 : « Aussitôt précisément qu'on vit précipiter au milieu de la mer, dans les abîmes infinis, cet homme réellement sacré et trois fois bienheureux, immédiatement une agitation extraordinaire et une secousse font s'effondrer la mer elle-même et tout ce qui l'entoure, de sorte que la terre et la ville entière sont ébranlées par le phénomène. En même temps que ce tremblement de terre extraordinaire et subit, la mer, comme si elle ne pouvait pas le supporter, rejette devant les portes de la ville le cadavre du divin martyr »⁴². L'athlète du Christ avait été traité comme l'assassin de son père. Le jugement de Dieu vainquit l'injustice des hommes en accordant la sainteté au témoin de la foi.

⁴¹ Eus. *m. P.* 5, 1.

⁴² Eus. *m. P.* 4, 15.

BIBLIOGRAPHIE

AMIOTTI 1995 : G. Amiotti, *Primi casi di relegazione e di deportazione insulare nel mondo romano*, in M. Sordi (ed.), *Coercizione e mobilità umana nel mondo antico. Contributi dell'Istituto di storia antica*, vol. XXI, Vita e Pensiero, Milano 1995, pp. 245-258.

ANDRE 1964 : J. André, *Arbor felix, arbor infelix*, in M. Renard et R. Schilling (edd.), *Hommages à Jean Bayet*, Collection Latomus, Bruxelles-Berchem 1964, pp. 35-46.

BAYET 1935 : J. Bayet, *Le rite du fétil et le cornouiller magique*, « Mélanges d'Archéologie et d'Histoire » 52, 1935, pp. 29-76.

BERTHELET 2013 : Y. Berthelet, *Expiation, par Rome, de prodiges survenus dans les cités alliées du nomen latinum ou des cités alliées italiennes non latines*, « AC » 82, 2013, pp. 91-109.

BRIQUEL 1980 : D. Briquel, *Sur le mode d'exécution en cas de parricide et en cas de perduellio*, « MEFRA » 92, 1980, pp. 87-107.

DART 2012: C. J. Dart, *The Address of Italian Portents by Rome and the Ager Publicus*, « AC » 81, 2012, pp. 11-124.

DÜLL 1935 : R. Düll, *Zur Bedeutung der « poena cullei » im römischen Strafrecht*, in E. Albertario (ed.), *Atti del congresso internazionale di diritto romano, Roma 22-29 aprile 1933*, Tip. Successori Fratelli Fusi, Pavia 1935, vol. 2, pp. 363-407.

FIORI 1996 : R. Fiori, *Homo sacer : dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Jovene editore, Napoli 1996.

KÖVES 1963 : Th. Köves, *Plinius über den Untergang der Stadt Pometia (Nat. Hist. VII, 68/69)*, « Rheinisches Museum für Philologie », 1963 CVI, pp. 30-61.

GLOTZ 1904 : G. Glotz, *L'ordalie dans la Grèce primitive*, Fontemoing, Paris 1904.

MANTOVANI 2007 : D. Mantovani, *Un giudizio capitale nelle satire di Lucilio (vv. 784-790 M. = fr. XXVIII 29 Ch.)*, « Athenaeum » 95, 2007, pp. 561-596.

NARDI 1980 : E. Nardi, *L'Otre dei Parricidi e le Bestie incluse*, A. Giuffrè, Milano 1980.

PANSIERI 1997 : Cl. Pansiéri, *Plaute et Rome ou les ambiguïtés d'un marginal*, Latomus, Bruxelles 1997.

RASMUSSEN 2003 : S. W. Rasmussen, *Public Portents in Republican Rome*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2003.

RIVIERE 2008 : Y. Rivière, *L'interdictio aqua et igni et la deportatio sous le Haut-Empire romain (étude juridique et lexicale)*, in Ph. Blaudeau (ed.), *Exil et relégation. Les tribulations du sage et du saint durant l'Antiquité romaine et chrétienne (I^{er}-VI^e s. ap. J.-C.)*, Actes du colloque organisé par le Centre Jean-Charles Picard, Université de Paris XII-Val de Marne (17-18 juin 2007), De Boccard, Paris 2008, pp. 47-113.

RIVIERE 2013 : Y. Rivière, *L'interdiction de l'eau, du feu, ... et du toit (sens et origine de la désignation du bannissement chez les Romains)*, « RPh » 87, 2013, pp. 125-155.

RIVIERE 2016 : Y. Rivière, *Civitatem amittere : bannissement, extradition et droit des ambassadeurs sous la République romaine* in C. Freu, S. Janniard, A. Ripoll (ed.), *Libera Curiositas. Mélanges d'histoire romaine de l'Antiquité tardive offerts à Jean-Michel Carrié*, Brepols, Turnhout 2016, pp. 117-139.

SCHEID 1984 : J. Scheid, *Contraria facere : renversements et déplacements dans les rites funéraires*, « AION », 1984, 6, pp. 117-139.

THOMAS 1981 : Y. Thomas, *Parricidium. I. Le père, la famille et la cité (La lex Pompeia et le système des poursuites publiques)*, « MEFRA » 1981, 93, pp. 643-715.